

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Bedaria Inidal Amerol, MAFil, PhD

Associate Professor IV
AMSC, Graduate School department Dean
Adiong Memorial State College
Lanao del Sur, BARMM, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18815578

Bunga ng Paghamak

Tinawanan n'yo akong parang lupang tigang,
na walang sisibol na pangarap.
Bawat salitang inihagis n'yo,
ginawa kong binhing itinanim
sa dibdib kong hinamak.

Habang kayo'y nasisilong sa lilim,
ako'y nagbungkal sa ilalim ng araw;
ang pawis ko'y naging ulang
dumilig sa pangarap na pilit n'yong tinutuyot.

Ngayon, narito ako,
ang bungang minsan n'yong hinamak,
ngayo'y hinog sa pagsisikap.
Ang mga batong ipinukol n'yo,
naging haliging sumuporta sa aking pag-angat.

Kaya salamat sa paghamak,
sa init ng inyong salita,
ako ang naging gintong
pinanday ng kahirapan.